

AFORIZMLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

N.Samiyeva, A.Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

Anotatsiya: *Mazkur maqolada aforizmlarning o'ziga xos xususiyatlari tahlilga tortilgan bo'lib, ulardagi muallifning mavjudligi, paradokslilik, fikrga isbot talab qilinmaslik va tafakkurga undash kabi jihatlari atroflicha tadqiq etilgan. Tadqiq davomida rus va o'zbek tilshunos olimlarning tadqiqotlariga tayangan holda aforizmlarning xususiyatlariga atroflicha yondashilgan.*

Abstract: *This article analyzes the specific features of aphorisms, and their aspects such as the presence of an author, paradoxicality, the absence of a need for proof of thought, and encouragement to think are studied in detail. During the study, the characteristics of aphorisms were approached in detail, relying on the research of Russian and Uzbek linguists.*

Аннотация: *В статье анализируются специфические особенности афоризмов, подробно изучаются такие их аспекты, как наличие автора, парадоксальность, отсутствие необходимости доказательства мысли, побуждение к размышлению. В ходе исследования был применен комплексный подход к характеристике афоризмов, основанный на исследованиях русских и узбекских лингвистов.*

Kalit so'z va iboralar: *Aforizmlar, paradokslilik, kleshalanganlik, aforistiklik, sentensiozlik.*

Keywords: *Aphorisms, paradoxicality, cliché, aphoristic, sententiousness.*

Ключевые слова: *Афоризмы, парадоксальность, клише, афористичность, сентениозность.*

Ilm-fanda aforizm terminiga ko'plab ta'riflar bor, bu ma'lum bir davr, ma'lum bir davlat va o'sha davlatning olim-donishmandlari qarashlariga bog'liq bo'ladi. Aforizmlarning o'ziga xos xususiyatlari va turlarini tadqiqi shuni ko'rsatadiki, hozirga qadar barcha insoniyat uchun aforizmlarning aniq qabul qilingan ta'rifi va janr chegaralari mavjud emas, har xil ko'rinishdagi tasnifi tartibga keltirilmagan. Shu sababli manbalarda bir-birini inkor qiluvchi ta'riflar mavjud. Aforizmlarning o'ziga xos xususiyatlarini tilshunos olimlar tomonidan keltirilgan quyidagi tariflarda ko'rishimiz mumkin:

1. Muallifning mavjudligi;
2. Paradoksning mavjudligi;
3. Aytilgan fikrga isbot talab qilinmasligi;
4. Tafakkur qilishga undash;

Mualliflik mavjudligiga masalan, A.S.Aksamitov tadqiqotlarida har qanday qisqa barqaror birikmalar, jumladan frazeologizmlar, maqollar, matallar va hikmatli so'zlar aforizm turlariga kiradi deb hisoblagan. T.N.Fedorenko, L.I.Sokolskayalarning fikricha aforizmlar aniq muallifga tegishli bo'lishi kerak deb hisoblaydi. T.Fedorenko "Aforistika" deb nomlanuvchi tadqiqotida quyidagi ta'rifni ilgari suradi: Ifodasi qisqa, mazmuni teran, fikr yakunlangan, tez xotirada qoluvchi, biron bir aniq muallifga tegishli hikmatli mulohazaga aforizm deyiladi.

L.Timofeyev, S.Turayev aforizmlarni asosiy jihati mulohaza paradoksida deb hisoblashadi. L.Timofeyev muallifligidagi "Adabiyot terminlari qisqa lug'ati"da quyidagi fikr bayon qilingan: Aforizm muallifning qisqa qofiyali, ammo teran chuqur fikrli noyob mulohazasi. Bir guruh olimlar(Yu.N. Karaulov)esa ushbu belgini qo'shimcha ekanligini ta'kidlashadi.

Aytilgan fikrga isbot talab etilmaslikning mavjudligi "Adabiyot izohli lug'ati" da "Grammatik jihatdan gap holda shakllangan, xalqning turmush tajribasidan kelib chiqqan holda isbot talab etilmaydigan hikmatli so'zga aforizm deyiladi". T.Fedorenko, L.Sokolskayalar bu fikrga tamoman qarshi chiqib, fandagi mantiqiy isbotning talab etilishi aforizmning asosiy belgisi deb hisoblashadi.

Tafakkur qilishga undashning mavjudligi to'g'risida bir qator olimlar tadqiqotida (Kulishkina O, Shestov L) "aforizmlar – inson tafakkurining katalizatori" deb hisoblaydi. Aforizmlarda esa tayyor tafakkur mahsuli yetarlicha beriladi. Aforizmning tayyor tafakkur mahsuli haqiqiy ma'nosi bilangina ochiladi.

Bu holatda tadqiqotchilarning aforizmlarga ta'rifda berilgan o'xshash tomonlariga e'tiborni qaratmoq ma'qul. Bular *teran mazmun va ifoda qisqaliligidir*. Yuqorida biz aforizmlarning shakl taraflama xususiyatlari haqida fikr yuritdik. Endi uning semantik yani mazmuniy xususiyatlariga ham to'xtalsak. Darhaqiqat har bir aforizmning semantik jihatiga ahamiyat berilsa, o'ziga xos jihati diqqatni tortadi. Bu shakl va mazmun o'rtasidagi nisbatning teskari proporsional ekanligidir. Demak haqiqiy aforizm judda katta mazmun hech qanday semantik ko'chimsiz ixcham shaklda to'liq ifodalaniladi. Bunda aforizmdagi bir-biriga zid fikr o'rtasidagi aloqadorlikni ta'minlashda o'xshashlik, tobelik munosabatlari belgilovchi rol o'ynaydi. Masalan, "Ahmoq bilan suhbatlashish, murdaga vaz aytish, qumga nilufar o'tkazishdek gap. Haqiqatdan ham ahmoq bilan suhbatlashish tirik odamni murdaga vaz aytishiga o'xshab hech qanday natija bermaydi. Mana shu bir-biriga zid holat va vaziyatdagi samarasiz faoliyatning o'zaro qiyoslanishi aforizmning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi.

Aforizmga xos yuqoridagi xususiyatlar janrning shakliy va mazmuniy jihatlarini to'la qamrab oladi. Ammo fanda janrning yetakchi xususiyatlarini qamrab olish prinsipi muhimdir. Ana shunga amal qilib marhum tilshunos M.Cherkasskiy maqol va aforizm kabi paremiologik janrlarni funksional modellashtirishga harakat qildi. Uning fikricha har qanday maqol va aforizmga xos tashqi (ifoda shakli) va ichki mazmuni (semantikasi) birligiga ko'ra uch nuqtai nazardan modellashtirishga imkon beradi. Bular :

1. Kleshalanganlik;
2. Aforistiklik; (dono fikr ifodalashga moslashganlik)
3. Sentensiozlik; (pand nasihat berish)¹.

Cherkasskiy taklif qilgan yuqoridagi model maqol va topishmoq kabi paremik janrlar tabiatiga mos kelsa ham, lekin aforizmga mos kelmaydi. Ayniqsa kleshalanganlik masalasida buni yaqol ko'rish mumkin. Chunki kleshalanganlik ichki struktura-mazmun bilan tashqi struktura-ifoda shakli bilan to'liq moslashgan holda barqaror ifodalanishni anglatadi. Bunga ko'ra qachonlardir to'la shaklda

¹ М.А.Черкасский Опыт построения функциональной модели одной частной семиотической системы (пословицы и афоризмы) -М.1978. –С 35-52

ifodalangan ibratli fikr o‘zi ifodalangan shaklda barqarorlashib qoladi. Kleshalanganlik tufayli maqolni bir qismi aytilganda uning ikkinchi qismi o‘z-o‘zidan yodga tushadi. Klashalanganlik tufayli ushbu ibratli fikrni boshqacha tarzda aytib bo‘lmaydi. Muayyan bir fikrni bir xil shaklda aytish maqollarni ma’lum darajada barqarorlashiga olib keldi. Ammo aforizmlarga nisbatan bunday deb bo‘lmaydi. Masalan fransuz faylasufi K.Gelvesiyning “Kitobsiz biz yovvoyiligimizcha qolardik”² aforizmi bo‘lsa, ikkinchisi D.Dildorning “Kishilar qachon kitob o‘qimay qo‘ysa, fikirlamay ham qoladilar”³

Har ikki aforizm ham bir mavzuda bo‘lib, ular yagona semantik maydonga masnub. Shunga qaramay ular bir-birlaridan keskin farq qiluvchi shakliy ifodaga ega. Chunki aforizm boshqa paremik janrlardan farqli o‘laroq hamma vaqt individual uslubga ega. Binobarin, paremik turga mansub maqol va topishmoqlarga xos kleshelanganlik aforizmlar uchun xos emas.

Ikkinchi model yani aforistiklik maqolda ham aforizm ham donolik mavjudligi ko‘zga tashlanadi. Shunga qaramay maqol aniq o‘zi ifodalagan mazmunga nisbatan kenroq manolar ifodalaydi. Masalan “Kemaga tushganni joni bir”

Yuqorida ko‘rilgan maqolga xos o‘z va ko‘chma manolik aforizmlar uchun xos emas. Aforizm ham dono fikr, unu qabul qilish faqat bir manoga asoslanadi. Masalan fransuz faylasufi F.de Laroshfukoning “Barcha o‘z xotirasidan shikoyat qiladi, biroq hech aqlidan shikoyat qilmaydi”⁴ aforizmini olaylik. Mazkur aforizm ham barcha insonlar uchun xos bolgan yagona xislat- o‘zini aqilli hisoblashdan iborat nuqson semantik asos qilib olingan. Haqiqatdan ham insonlar ko‘p hollarda o‘zi bilmagan narsasini xotirasiga to‘nkaydi, u hech qachon aqli ojizlik qilganligini tan olmaydi. Aforizmdagi bu haqiqatni hech kim inkor qila olmaydi, ifodalangan mazmunni ko‘chma ma’noda boshqa vaziyatga nisbatan qo‘llay olmaydi. Mana shuni o‘zi ko‘rsatib turibdiki maqolga xos mazmunni turli vaziyatlarda o‘z va ko‘chma ma’noda qo‘llash imkoniyati aforizm ham bo‘lmaydi. Bundan kelib chiqadigan xulosa shuki, don ova ibratli fikr aforizm ham shaxsiy fikr sifatida, maqolda o‘z va ko‘chma ma’nolarda kela oladi.

M.Cherkasskiy taklif qilgan uchinchi model aforizm ham, maqolda ham ma’noviy o‘git, pand-nasihati berish mavjudligi ko‘zga tashlanadi. Ayni mana shu xususiyat bilan barcha paremiologik janrlar o‘zaro mushtaraklik kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, sentensiozlik aforizm uchun ham, maqol uchun, qolaversa, paremik janrlar uchun ham ma’lum darajada xos xususiyat. Ana shu sentensiozlikni ifodalash shakli jihatidan ular o‘zaro farqlanadi. Maqolda fikr kleshelangan shaklda ifodalansa, aforizm ham sintensioz fikr kutilmagan shaklda betakror ifodalanadi. Maqoldagi sintensioz fikr variantlilik, hatto invariantlilikka ega bo‘lsa, aforizm ham bunday xususiyat uchramaydi.

Adabiyotlar:

² К.А.Гельвесий. соч в двух томах. 1979. -с 297

³ Д.Дидрою. Собр соч в десяти томах. 1947. – с 133

⁴ Ларошфуко. Мысли. Аксиомы остроумия- Симферополь. 1998, -С 9.

1. А.П.Антипова К вопросу об определении афоризма [Текст] /Антипова. – Смоленск: Риторика - лингвистика, 2001. – 135 с.
2. Борохов Э. Энциклопедия афоризмов (В мире мудрых мыслей) [Текст] / Э. Борохов. – М.: АСТ, 2000. – 714
3. М.А.Черкасский Опыт построения функциональной модели одной частной семиотической системы (пословицы и афоризмы) -М.1978. –С 35-52
4. D.Tashpulatova. O‘zbek va ingliz tillaridagi aforizmlar pragmatik xususiyati hamda ularning korpusda berilishining tamoyillari: Filol. fan. d-ri...diss. – Andijon, 2023. – 7 b.
5. Z.Toshpo‘latov. Aforizmlarning janr xususiyatlari va badiiyati. Filol.fanlari nomzodi... diss.avto-ref. -T., 2006. 8-b.